

GLOBALASHUV SHAROITIDA TARIXIY XOTIRANI TIKLASH VA MUSTAHKAMLASH MASALASI

Abdullayev Bahromjon Xoshimdjonovich

KUAF Taix va ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

abdullayev.baxromjon.72@gmail.com

telefon: +998936304030

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17303079>

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirgi davrdagi globallashuv sharoitida tarixiy voqealarning rivoji mavzusida so'z yuritiladi. Shuningdek, madaniyatlararo aloqalar va iqtisodiy integratsiyaning rivoji masalalarini yoritishga harakat qilinga. Hozirgi davrda yangi axborot makonining paydo bo'lishi masalalari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy xotira, milliy tarix, globalizatsiya, iqtisodiy integratsiya, axborot inqilobi, Yevropa Ittifoqi, NAFTA, ASEAN.

Аннотация: в статье рассматривается развитие исторических событий в контексте глобализации в современную эпоху. Также предпринимается попытка осветить вопросы межкультурной коммуникации и развития экономической интеграции. Подробно освещается становление нового информационного пространства в современную эпоху.

Ключевые слова: историческая память, национальная история, глобализация, экономическая интеграция, информационная революция, Европейский союз, НАФТА, АСЕАН.

Abstract: the article examines the development of historical events in the context of globalization in the modern era. It also attempts to shed light on issues of intercultural communication and the development of economic integration. The emergence of a new information space in the modern era is covered in detail.

Keywords: historical memory, national history, globalization, economic integration, information revolution, European Union, NAFTA, ASEAN.

Tarixiy xotira – bu xalqning o'z o'tmishini eslab qolish, uni avloddan avlodga yetkazish jarayonidir. U milliy identitet, ya'ni milliy o'zlikni anglashning asosiy omillaridan biridir. Har bir millatning o'z tarixini asrab-avaylashi va yosh avlod ongiga singdirishi – uning kelajakdagi barqarorligi va taraqqiyoti uchun zaruriy shartdir. Globalizatsiya sharoitida tarixiy xotirani tiklash va mustahkamlash masalasi yanada dolzarb bo'lib bormoqda.

Tarix insoniyat jamiyatining eng muhim bilim manbalaridan biri bo'lib, bugungi davrda ham siyosiy, ijtimoiy, madaniy jarayonlarni tushunishda asosiy omil hisoblanadi. Tarixiy voqealar rivojini o'rganish, avvalo, jamiyatning o'z-o'zini anglash jarayonini ifodalaydi. Zamonaviy tarixshunoslikda tarixiy voqealar nafaqat xronologik ketma-ketlikda, balki ijtimoiy, siyosiy va madaniy kontekstda tahlil qilinadi.

Tarixiy xotira va milliy tarixni asrash hamda uni yosh avlod ongiga yetkazish masalasi yuzasidan quyidagilarni ayta olishimiz mumkin [4].

Milliy tarix xalqning o'zligini belgilaydi, uning madaniyati, qadriyatları va an'analarini mustahkamlaydi.

- Tarixiy xotira jamiyatni birlashtiruvchi ma'naviy ko'prik vazifasini bajaradi;

- U milliy mustaqillik va siyosiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlovchi omildir;
- Yosh avlod ongida milliy iftixor, Vatanga sadoqat va mas'uliyat tuyg'ularini shakllantiradi.

Misol tariqasida, O'zbekiston mustaqillikka erishgach, tarixiy merosni qayta tiklash va milliy o'zlikni anglash jarayoniga alohida e'tibor qaratildi [1].

Tarixiy xotirani asrash va uni yosh avlod ongiga yetkazish bir necha shakllarda amalga oshiriladi:

- a). Ta'lim tizimi – maktab va oliy o'quv yurtlarida tarix fanining o'qitilishi.
- b). Ommaviy axborot vositalari – hujjatli filmlar, tarixiy asarlar, internet resurslari.
- c). Madaniy meros ob'ektlari – muzeylar, yodgorliklar, tarixiy majmualar orqali milliy xotirani saqlash.
- d). Oila va mahalla tarbiyasi – og'zaki tarixiy rivoyatlar, an'analar va qadriyatlarning avlodlardan avlodga o'tishi.

Bu jarayon millat tarixining to'g'ri talqin qilinishi, uni buzib ko'rsatishga qarshi immunitet hosil qilish uchun muhimdir.

Hozirgi davr globalizatsiya jarayonlari – madaniyatlararo aloqalar, iqtisodiy integratsiya va yangi axborot makonining paydo bo'lishi bilan o'tmishdan ajralib turadi.

XX asr oxiri va XXI asr boshlaridan boshlab insoniyat taraqqiyotida globalizatsiya jarayonlari jadallashdi. Globalizatsiya – bu iqtisodiy, siyosiy, madaniy va axborot sohalarida milliy chegaralarning nisbatan shaffoflashuvi, xalqlar va davlatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning kuchayish jarayonidir. Bu hodisa dunyo taraqqiyotida yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, muayyan muammolarni ham yuzaga chiqardi.

Globalizatsiya sharoitida xalqlar o'rtasidagi madaniy almashinuv keskin kengaydi. Bu jarayon quyidagilar bilan izohlanadi:

- turizm va migratsiyaning ko'payishi;
- kino, musiqa, adabiyot kabi madaniy mahsulotlarning transmilliy xarakter kasb etishi;
- internet orqali madaniy qadriyatlarning tezkor tarqalishi.

Masalan, G'arb ommaviy madaniyati jahon miqyosida keng yoyildi, shu bilan birga Sharq madaniyati unsurlari (yapon animatsiyasi, koreys pop-musiqasi, hind kinosi va boshqalar) global madaniy oqimlarga aylandi. Bu jarayon madaniyatlarning yaqinlashuviga olib kelishi bilan birga, milliy identifikatsiya va madaniy xilma-xillikni saqlash masalasini ham kun tartibiga qo'ydi.

Globalizatsiyaning asosiy jihatlaridan biri – iqtisodiy integratsiya. U quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

- xalqaro savdo va investitsiyalarning erkinlashuvi;
- transmilliy korporatsiyalarning kengayishi;
- xalqaro moliya bozorlarining birlashuvi;
- mintaqaviy iqtisodiy ittifoqlarning shakllanishi (Yevropa Ittifoqi, NAFTA, ASEAN va boshqalar) [3.4-6].

Natijada, global bozor vujudga keldi, davlatlarning iqtisodiy taraqqiyoti tobora o'zaro bog'liq bo'lib qoldi. Shu bilan birga, ayrim mamlakatlarda iqtisodiy tengsizlik kuchayishi va moliyaviy inqirozlarning tez tarqalishi ham globalizatsiyaning salbiy oqibatlarini sifatida namoyon bo'ldi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari globalizatsiyaning eng muhim omillaridan biridir. Internet, mobil aloqa va raqamli texnologiyalar:

- “axborot jamiyati” tushunchasini shakllantirdi;
- bilim va texnologiyalarning tezkor tarqalishiga sharoit yaratdi;
- onlayn savdo, elektron hukumat, masofaviy ta’lim kabi yangi sohalarini yuzaga keltirdi.

Shu bilan birga, yangi axborot makoni “raqamli tafovut” muammosini ham yuzaga chiqardi: rivojlangan mamlakatlar aholisi texnologiyalardan keng foydalana olsa-da, ayrim mintaqalarda bunday imkoniyatlar cheklanganligicha qolmoqda.

Aytish mumkinki, globalizatsiya jarayonlari bugungi dunyo taraqqiyotining ajralmas qismiga aylandi. Madaniyatlararo aloqalar xalqlarni yaqinlashtirdi, iqtisodiy integratsiya jahon xo’jaligini yagona tizimga aylantirdi, yangi axborot makoni esa insoniyat hayotining barcha jabhalarini o’zgartirdi. Shu bilan birga, globalizatsiya jarayonlari milliy identitetni saqlash, iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etish va axborot xavfsizligini ta’minlash kabi dolzarb vazifalarni ham kun tartibiga qo’ymoqda.

Zamonaviy tarixiy voqealar rivojining dolzarb muammolari haqida fikrlaydigan bo’lsak, bugungi davrda tarixiy voqealar rivojini o’rganishda quyidagi muammolar dolzarb hisoblanadi:

Birinchidan, global muammolar – ekologik inqiroz, migratsiya, terrorizm va axborot xavfsizligi masalalari.

XX–XXI asrlar keskin global jarayonlar davri sifatida tarixga kirdi. Fan-texnika taraqqiyoti, xalqaro aloqalarning kengayishi va integratsiya jarayonlari bilan bir qatorda, butun insoniyat uchun umumiy bo’lgan qator muammolar ham yuzaga chiqdi. Bunday muammolarni hal qilish alohida davlat doirasida emas, balki global hamkorlik asosida amalga oshirilishi zarur. Ularning eng muhimlari sifatida ekologik inqiroz, migratsiya, terrorizm va axborot xavfsizligi muammolarini ko’rsatish mumkin.

Sanoatlashtirish, aholining tez o’sishi va tabiiy resurslardan cheksiz foydalanish natijasida ekologik muammolar keskinlashdi. Atmosfera isishi, ozon qatlamining yemirilishi, cho’llanish, suv tanqisligi va biologik xilma-xillikning yo’qolishi global darajadagi xavf hisoblanadi [2.75-77].

Masalan, 2015-yilgi Parij iqlim kelishuvi doirasida dunyo davlatlari issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish majburiyatini oldilar. Shunga qaramay, ekologik muvozanatni tiklash hali ham dolzarb vazifa bo’lib qolmoqda.

XXI asrda migratsiya jarayonlari misli ko’rilmagan darajada faollashdi. Bunga iqtisodiy nomutanosiblik, qurolli mojarolar, iqlim o’zgarishi va siyosiy beqarorlik sabab bo’lmoqda. Migratsiya bir tomondan, qabul qiluvchi mamlakatlar uchun yangi ishchi kuchi manbai bo’lsa, boshqa tomondan, ijtimoiy moslashuv, millatlararo ziddiyatlar va demografik bosim kabi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Yevropa, AQSh va Yaqin Sharq davlatlaridagi migratsiya oqimlari global siyosatning asosiy masalalaridan biriga aylangan.

XXI asr global muammolaridan yana biri – xalqaro terrorizm. “Al-Qoida”, “ISHID” kabi ekstremistik tashkilotlar nafaqat mintaqaviy, balki jahon xavfsizligi uchun ham katta tahdid tug’dirdi. Terrorizm siyosiy barqarorlikni buzadi, iqtisodiy zarar keltiradi va jamiyatlarda qo’rquv muhitini yaratadi. Shu sababli, xalqaro tashkilotlar – BMT, NATO va boshqa ittifoqlar terrorizmga qarshi kurashni eng muhim vazifa sifatida belgilashgan.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi insoniyat taraqqiyotida yangi davrni boshlab berdi. Biroq u bilan birga kiberxavfsizlik muammolari ham yuzaga chiqdi.

Xakerlik hujumlari, soxta axborot (fake news), shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy tarqatilishi davlatlar va jamoatchilik uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Bu masalada xalqaro hamkorlik, raqamli infratuzilmani mustahkamlash va global axborot xavfsizligi standartlarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Global muammolar – bu butun insoniyatning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillardir. Ularni hal qilish uchun xalqaro huquqiy mexanizmlarni mustahkamlash, davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish va ilmiy-texnikaviy yutuqlardan oqilona foydalanish zarur. Aks holda, ekologik inqiroz, migratsiya, terrorizm va axborot xavfsizligi muammolari XXI asrning eng katta tahdidlariga aylanib qolishi mumkin.

Ikkinchidan, axborot inqilobi – internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarixiy voqealarning keng jamoatchilik ongiga tezkor ta'sir ko'rsatishi.

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida dunyo “axborot inqilobi” davriga qadam qo'ydi. Kompyuter texnologiyalari, internet va ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik ongiga ta'sir etishning mutlaqo yangi mexanizmlarini shakllantirdi. Bugun tarixiy voqealar endi faqatgina davlat arxivlari, kitoblar yoki ommaviy axborot vositalarida emas, balki global virtual maydon orqali ommaga yetkaziladi. Bu jarayon insoniyatning tarixiy xotirasiga va ijtimoiy-siyosiy qarashlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Internet tarmog'i tarixiy voqealarning jahon miqyosida tezkor tarqalishini ta'minladi. Masalan:

- 1989-yil Berlin devorining qulashidan tortib, 2001-yil 11-sentabr voqealarigacha, xabarlar ommaga daqiqalar ichida yetib borgan;

- 2011-yilgi “Arab bahori” inqiloblari esa ijtimoiy tarmoqlar orqali aholining keng qatlamlarini safarbar qilgan.

Shunday qilib, internet global axborot maydonida tarixiy voqealarni ko'plab manbalardan kuzatish va ularni qiyosiy tahlil qilish imkonini berdi.

Facebook, Twitter (X), Instagram, Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar jamiyatning tarixiy voqealarni idrok etishida hal qiluvchi o'rin egallay boshladi.

- Ijtimoiy tarmoqlar orqali oddiy fuqarolar ham “guvoh-jurnalistlar” sifatida ishtirok etadi;

- Axborot oqimining tezkorligi ijtimoiy kayfiyatlarni shakllantirishda muhim omil bo'lmoqda;

- Shu bilan birga, yolg'on ma'lumotlar (fake news), manipulyatsiya va propagandaning kuchayishi ham kuzatilmoqda.

Natijada, ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik ongiga tarixiy voqealarni bir vaqtning o'zida ham demokratik, ham tahlikali tarzda ta'sir etuvchi qudratli vositaga aylandi.

Axborot inqilobi nafaqat voqealarni tezkor tarqatadi, balki tarixiy xotira shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatadi:

- raqamli arxivlar va onlayn ensiklopediyalar (Wikipedia, JSTOR, Google Books) tarixiy bilimlarning ochiq manbaga aylanishiga xizmat qilmoqda;

- “ommaviy xotira” tushunchasi shakllanib, turli ijtimoiy guruhlar o'z tarixiy voqealarini mustaqil ravishda targ'ib qila boshladilar;

- ammo bu jarayon tarixiy faktlar talqinida subyektivlik va ideologik kurashni ham kuchaytirdi.

Demak, axborot inqilobi tarixiy voqealarning jamoatchilik ongiga ta'sir qilish mexanizmlarini tubdan o'zgartirdi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar tufayli voqealar tezkor tarqalmoqda, ularning talqinida turli nuqtayi nazarlar paydo bo'lmoqda. Bu jarayon tarixiy haqiqatni yanada ochiqlash imkonini bersa-da, manipulyatsiya, dezinformatsiya va axborot xavfsizligi muammolarini ham yuzaga chiqarmoqda. Shuning uchun axborot inqilobi sharoitida tanqidiy fikrlash, ishonchli manbalardan foydalanish va axborot madaniyatini rivojlantirish muhim vazifa bo'lib qolmoqda.

Bugungi globallashuv va internet davrida yoshlarning dunyoqarashida turli tashqi omillar kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois, milliy tarixni ularga to'g'ri yetkazish dolzarb masalaga aylanmoqda:

- Darsliklar va ilmiy adabiyotlar zamonaviy metodologiya asosida yozilishi kerak;
- Interfaol usullar (multimedia, tarixiy simulyatsiyalar, virtual muzeylar) tarixni qiziqarli o'rganishga xizmat qiladi;
- Vatandarparvarlik ruhidagi tadbirlar (mustaqillik, tarixiy sanalar, milliy qahramonlar xotirasini yod etish) yoshlar ongida tarixiy xotirani mustahkamlaydi.

Tarixiy xotira va milliy identitetni asrash – bu millatning kelajagini asrashdir. Har bir xalq o'z tarixidan saboq olishi, uni avlodlarga haqqoniy yetkazishi va milliy qadriyatlarni asrab-avaylashi zarur. Shundagina yosh avlod o'z tarixiga hurmat bilan qaraydi, milliy g'urur va Vatanga sadoqat tuyg'ulari mustahkamlanadi. Shu ma'noda, tarixni unutmaslik – kelajakka yo'l ochuvchi eng muhim shartdir.

Shuningdek, tarixiy voqealarni o'rganishda zamonaviy yondashuvlardan – statistik tahlil, komparativ metod, tarixiy-sotsiologik tadqiqotlar va digital tarixshunoslik vositalaridan keng foydalanilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi davr tarixiy voqealarning rivoji global va mintaqaviy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq. Tarixiy voqealarni o'rganish faqat o'tmishni bilish uchun emas, balki kelajakni ilmiy asosda prognoz qilish uchun ham zarurdir. Shu bois tarixshunoslik bugungi kunda ham jamiyat taraqqiyotida muhim ilmiy sohaga aylangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. – Toshkent: Sharq, 1998.
2. Дарон Ажемўғли. Ж.А.Робинсон. Мамлакатлар таназзули сабаблари: қудрат, фаровонлик ва камбағаллик манбалари. – Тошкент: Asaxiy books. 2019.
3. Эргашев Ш. Жаҳон тарихи (Энг янги давр. 1945-2017 йй.). – Тошкент: Ўзбекистон, 2019.
4. О'zbekiston tarixi. Akademik nashr. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.